

LEKSEMANING IFODA JIHATI

Ganiyeva Ma'mura Salijon qizi

Xorazm viloyati Xiva tumanidagi 8-son maktabining

ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Leksema – asosiy, birlamchi til birligi bo‘lib, til qurilishining lug‘at boyligiga mansub; shunga ko‘ra lug‘at birligi, leksik birlik deb ham yuritiladi. Lug‘at boyligidagi leksemalar qatlamini o‘rganuvchi sohaga leksemika deyiladi (Adabiyotlarda leksikologiya termini ishlatiladi).

Kalit so‘zlar: Leksema, til birligi, lug‘at, leksemika, lisoniy birlik, fonema, sintaktik, artikulyatsion belgi, bo‘g‘in.

Leksema lisoniy birlik sifatida miyaning til xotirasi qismidagi ramzga teng; leksemadan foydalanishda ana shu ramzdan nusxa olinadi. Nutqda leksemaning o‘zi mustaqil namoyon bo‘lmaydi, chunki u butunga emas, qismga teng holatda bo‘ladi, sintaktik belgi-xususiyat qo‘shilganidan keyin butunga aylanadi. Leksemaning ana shunday qism holatida bo‘lishi oxiriga chiziqcha yozib ko‘rsatiladi: nok-, pish-, shirin-, sekin- kabi. Masalan, nokleksemasini talaffuz birligi sifatida nok tarzida yozsak, leksemani emas, balki leksemashaklni ("leksema + birlik son ko‘rsatkichi + bosh kelishik ko‘rsatkichi"ni) yozgan bo‘lamiz. Demak, leksema til xotirasida lisoniy birlik sifatida mavjud bo‘ladi, nutqda sintaktik tavsif olib qatnashadi. Til birligi sifatida leksema ikki jihatning – ifoda jihatining va mazmun jihatining bir butunligidan iborat. Bu ikki jihat ajralmas bir butunni tashkil etishiga qaramay nisbiy mustaqillikka ega: har biri o‘z taraqqiyot qonunlari asosida o‘zgaradi. Shunga ko‘ra leksemaning ifoda jhati va mazmun jhati mustaqil bayon qilinadi. Leksemaning ifoda jhati deganda avvalo qaysi til tovushlarining qanday tartibdagi qatori bilan ifodalanishi tushuniladi. Leksemaning (shuningdek morfemaning ham) ifoda jhati bo‘lish vazifasini bajarishi bilan til tovushi fonema mavqeiga ega bo‘ladi. Demak, til tovushi – tilning tovushlar tizimiga mansub birlik; fonema – til birligi (leksema,

morfema) tarkibida birlamchi qurilish ashyosi vazifasini bajaradigan til tovushi. Fonema – til birligining ifoda jihati bo‘lib xizmat qiladigan va shu orqali til birliklarining o‘zaro farqlanishini ham ta‘minlaydigan til tovushi. Fonema til qurilishidagi alohida bir hodisa, alohida birlik emas, balki til qurilishiga mansub tovushlarning ijtimoiy vazifa bajarish holati xolos: til tovushiga ijtimoiy vazifasiga ko‘ra fonema nomi berilgan. Afsuski, fonema nazariyasi rivojlangan sari til tovushiga xos artikulyatsion belgi-xususiyatlar ham fonemaga tortib olinib, til tovushi tilning qurilish birligi sifatida umuman gapirilmaydigan, til birligi deb to‘g‘ridan to‘g‘ri fonema aytiladigan bo‘ldi, "til tovushi" tushunchasi go‘yo "fonema" tushunchasiga singdirildi. Aslida til qurilishiga xos birliklar (birlamchi qurilish birliklari) sifatida avvalo til tovushlari tasvirlanadi, keyin-gina shu til tovushlari ijtimoiy vazifasiga ko‘ra fonema sifatida o‘rganiladi. Leksemalarning ifoda jihati dastlab bir bo‘g‘inli leksemalar bo‘yicha bayon qilinadi. Bo‘g‘inni tasvirlash nuqtayi nazaridan til tovushlari bo‘g‘in). Bo‘g‘inni tasvirlashda sonantni V harfi bilan, konsonantni C harfi bilan belgilash qabul qilingan [V harfi – vokal (lot. vokalis‘birga’), boshqa tovushlar ikkinchi turga birlashtirilib, konsonant deb nomlanadi (lot. con - ‘jarangla-‘hosil qiladigan va bo‘g‘in hosil qilmaydigan tovush deb ikkiga ajratiladi. Birinchi turga ovoz tovush kiritilib, sonant deb nomlanadi (lot. sonare –) so‘zining bosh harfi]. ‘ovoz’- Bir bo‘g‘inli leksemalarning ko‘pchilik qismida ifoda jihati bo‘lib uch fonema CVC tartibida keladi: bosh-, bo‘sh-, besh-, bo‘l-, bil-, bel- va b. Ifoda jihati ikki fonemadan iborat leksemalar oz bo‘lib, bular ikki turli: VC, CV; asosan VC turiga to‘g‘ri keladi: ish-, osh-, ot-, o‘t-, et-, uch- va b.; CV tur leksemalar juda oz: ye-, de-. Ifoda jihati qator keladigan ikki konsonant bilan tugaydigan VCC, (ust-, ortkabi), CVCC (qirq-, turt- kabi) turkiy leksemalar ham sanoqli. Ifoda jihati faqat yakka ovoz tovushga teng leksema hozirgi o‘zbek tilida yo‘q; yakka ovoz tovush bilan ifodalanadigan deb u olmoshini ko‘rsatish to‘g‘ri emas, chunki bu olmosh ul-, un- shakllarida ham ishlatiladi; hatto "to‘liqsiz fe‘l" deb nomlanuvchi e- ham er-shaklida uchraydi. Adabiyotlarda uzoq vaqt "Bir bo‘g‘inli turkiy so‘zlar azalan CVC tuzilishiga ega bo‘lgan, VC, CV, V ko‘rinishlari CVC ko‘rinishi tarkibidagi birinchi, uchinchi, birinchi va uchinchi tovushni (fonemani) tashlash (talaffuz qilmaslik)

natijasida yuzaga kelgan" mazmunli fikr hukmron bo'ldi. Tarixiyetimologik nuqtayi nazardan yondashish ko'rsatadiki, qadimgi turkiy tilda yakka ovoz tovushning o'zi bilan ifodalangan leksemalar mavjud bo'lgan. ma'nosini anglatgan 1- leksemasidan yasalgan va b. ("O'zbek tilining etimologik lug'ati"ga qarang). 'o'simlik' ma'nosini anglatuvchi u- leksemasi mavjud bo'lgan; yog'och leksemasi asli 'uyqu' Masalan, qadimgi turkiy tilda Fonema tarkibi VC ko'rinishli leksemalar qadimgi turkiy tilda 200dan ortiq bo'lgan; shu qadar ko'p leksemalar boshlanishidagi tovush tashlangan deyish mutlaqo mumkin emas. Xullas, hozirgi adabiy o'zbek tilidagi bir bo'g'inli turkiy leksemalar CVC, VC, CV, VCC, CVCC ifoda jihatiga ega. Bunday leksemalar hozirgi o'zbek tili nuqtayi nazaridan tub deb qaraladi, shunga ko'ra ularning ifoda jihati deb tarkibida qatnashuvchi fonemalar to'g'ridan to'g'ri ko'rsatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shoabdurahmonov Sh., Asqarova M., Hojiyev A., Rasulov I., Doniyorov X. Hozirgi o'zbek adabiy tili. I qism. "O'qituvchi", T.: 1980.
2. G'ulomov A., Asqarova M. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Sintaksis. 3-nashri, T.: 1987.
3. www.ziyouz.com